

Советов и их роль в истории России прямо противоречат прозападной концепции марксизма. Марксисты игнорировали заявление Маркса об особом пути развития России, отличном от европейского. Отвечая на вопрос Веры Засулич о судьбе русской крестьянской общины, Маркс подчеркнул, что его работы к России не относятся, что у России свой путь. Это и подтвердила история Советской России⁹.

Литература

1. Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М.: Институт русской цивилизации, 2009.

References

1. *Bulgakov S.N. Filosofiya khozyaystva. M.: Institut russkoy tsivili-zatsii, 2009.*

В.Н. ПРОНЧАТОВ

В том числе и гуманитарные науки*

Аннотация. Каждую картину мира обычно связывают с именами физиков, математиков, философов или политиков. Статья посвящена тем, кто утверждал алгоритмы мышления механической, диалектической, электромагнитной, релятивистской и квантовой картины мира в сфере исторического знания, культурологии, юриспруденции и по масштабам своей деятельности тоже может претендовать на звание символа эпохи.

⁹ Продолжение следует.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Прончатов В.Н. В том числе и гуманитарные науки // Философия хозяйства. 2023. № 6. С. 42—58. DOI:

Ключевые слова: гуманитарное и естественнонаучное знание, юриспруденция, идеальное общество, романтизм, позитивизм, позитивистское искажение марксизма, системное взаимодействие, революционеры, постмодернисты.

Abstract. Each picture of the world is usually associated with the names of physicists, mathematicians, philosophers or politicians. The article is dedicated to those who approved the algorithms of thinking of the mechanical, dialectical, electromagnetic, relativistic and quantum image of the world in the field of historical knowledge, cultural studies, jurisprudence and, in terms of the scale of their activities, who can also claim the title of a symbol of the era.

Keywords: humanitarian and natural sciences, jurisprudence, ideal society, romanticism, positivism, positivist distortion of Marxism, system interaction, revolutionaries, postmodernists.

УДК 168.5
ББК 87.6

«Круглый стол» означает не только рыцарей короля Артура, но и грозное братство людей, объединенных общей целью.

Кокс С., Оксбрау М. Король Артур и Святой Грааль от А до Я.

Постановка проблемы

Любая научная теория предполагает определенный алгоритм мыслительной и предметно-практической деятельности. Эти алгоритмы используются не только в науке, поэтому различные виды деятельности начинают способствовать их взаимной популярности. Мы не сможем представить социальное пространство немецкой классической философии без паровой машины Дж. Уатта, цикла Н. Карно, транспортных линий С. Кунарда, интегрального исчисления Л. Эйлера и стиля «денди» в мужской моде. И только представители гуманитарного знания в этот список почему-то не попадают.

Ту или иную картину мира обычно связывают с именами физиков (И. Ньютон, Дж. Максвелл, А. Эйнштейн), математиков (Р. Декарт, Г. Риман, Г. Миньковский), философов (Г. Гегель, К. Маркс) или политиков (Кромвель, Наполеон, Ленин) [11]. Мне хочется назвать тех, кто утверждал алгоритмы мышления механической, диалектической, электромагнитной, релятивистской и квантовой картины мира в сфере исторического знания, культурологии, юриспруденции и по масштабам своей деятельности тоже может претендовать на звание символа целой эпохи.

Кого считать гуманитарием

Для ответа на этот вопрос используем хорошо разработанную в социальной философии категорию *природа* как объекта общественных отношений. Пока элементы среды обитания существуют сами по себе, они остаются естественными. Природой они становятся в результате своего превращения в объект общественных отношений, специфика которых накладывает на них свой отпечаток. В эстетических отношениях природой любуются, а в религиозных ей поклоняются. Если ученый пытается выделить естественное из природы, то независимо от указанной в его дипломе специальности, он является естествоиспытателем. Вырванное из природного контекста естественное стремится вернуться к природе, поэтому все естествоиспытатели рано или поздно обращаются к гуманитарным проблемам. Гуманитарием он будет считаться в том случае, если его заинтересуют общественные отношения людей или социальных групп по поводу природы. К. Циолковский мечтает вывести человечество в открытый космос ради сотворения нового человека. В своих скучных фантастических произведениях [17] он подробно описывает изменение человеческой физиологии, обещает индивидуальное бессмертие, но об отношениях идеальных людей не упоминает, поэтому его можно считать теоретиком реактивного движения, пророком или мистиком, но представителем гуманитарного знания он не был. А вот И. Кант может с полным основанием считаться гуманитарием, потому что его «Всеобщая естественная история и теория

неба» (1755) является космологическим основанием категорического императива и этики Долга.

Персоналия или проблематика

В отличие от опытного естествознания, где при соблюдении условий эксперимента разные исследователи получают одни и те же результаты, в гуманитарном знании объект познания зависит от индивидуальных особенностей восприятия. А. Манфред и Е. Тарле пишут биографию одного и того же Наполеона, но образ императора Франции у них получается различным. Эта специфика гуманитарного знания затрудняет поиск «типичного гуманитария» той или иной эпохи. Чтобы преодолеть субъективизм выбора персоналии, я предлагаю рассматривать не фамилии, а проблемы, которые вставляли перед представителями гуманитарного знания в рамках конкретной картины мира.

Механическая картина мира. Юристы

Условным началом механической картины можно считать 1608 г., когда первый в нашем понимании этого слова физик Г. Галилей захотел выяснить, *что такое скорость вообще*. Новое время предполагает наличие объективных законов, действие которых можно рассчитать с помощью математики. Количественные характеристики движения делают знание *моей индивидуальной силой*. Ради утверждения подобного знания все представители этой эпохи борются с идолами познания, превращают гносеологию в центральную проблему философии и создают модели идеального общества. В отличие от «Небесного Иерусалима» и «Града Божьего» Августина идеальное общество создается здесь и сейчас. Для решения этой задачи надо определить неизменную сущность человека и на ее основе смоделировать общество, юридические законы которого позволят каждому человеку стать счастливым. Собственную модель идеального общества создают все представители интеллектуальной элиты того времени. Философ Ф. Бэкон пытается заинтересовать читателей описанием Новой Атлантиды, писатель Ф. Рабле придумывает Телемахскую обитель, богослов И. Волоцкий создает Устав

основанного им монастыря. Автор «Математических начал натуральной философии» получает рыцарское звание за обоснование божественной теории государства и права [18]. Что касается механических законов любого движения, то они созвучны юридическому принципу равенства всех перед законом. Так что вопрос о приоритетах остается открытым.

Механическую картину мира нельзя назвать эпохой абсолютного господства механики и математики. Р. Декарт создает теорию психологического параллелизма, Н. Буало формулирует основные законы классицизма, Ж. Мелье пытается обнаружить земные причины возникновения христианства, Феофан Прокопович пишет трагикомедию «Владимир» и становится первым в нашей стране сатириком. Но все они пишут от имени идеального общества, а оно предполагает регуляцию поведения посредством юридических законов. А раз так, то из многих направлений гуманитарной мысли основным становится юриспруденция. Людей можно принудить к исполнению своих обязанностей внешним принуждением, но это противоречит основополагающему принципу общества, ориентированному на познание.

Главной проблемой рационального механического мира становится неподвластная формулам случайность. Неуправляемая страсть разрушает самые выгодные брачные союзы и уничтожает накопленные многими поколениями сбережения семьи. Этому неуправляемому демону эпоха надеется подчинить с помощью теории вероятности Б. Паскаля и других не менее эффективных средств.

Диалектическая картина мира. Романтики

Условным началом новой картины мира Ф. Энгельс считал 1755 г., когда И. Кант опубликовал свою «Всеобщую историю и теорию неба». С этого момента на смену представлению об абсолютной неизменяемости природы приходит идея развития и становления во времени [19, 348].

В отличие от механической картины мира, где властвует объективная закономерность природы, диалектический мир основывается на сверхчувственной Идее. Она материализуется в чувственно

воспринимаемых вещах, которые становятся ее образами, т. е. материальными символами сверхчувственного. Смысл закона можно объяснить, но сверхчувственную идею надо воспринимать бессознательно. Сыграть мелодию по нотам могут многие, но услышать музыку сфер способен только музыкально одаренный человек с абсолютным слухом [3, 246].

Подобные люди представляют Идею чувственно материальному миру. Следуя своему призванию, они стремятся воплотить ее в различных видах деятельности. Как правило, они очень многогранны и мучительно переживают свою неспособность реализовать бесконечность во всем ее объеме. Император Наполеон отождествлял свою жизнь с ненаписанным им романом, а композитор Бетховен сожалел, что незнание военного дела не позволяет ему разбить армию французского императора [14, 31].

Романтик представляет миру Идею, поэтому он Герой, но чувственно материальный мир его не воспринимает, и его героизм изначально является трагическим. Это противоречие — Гегель называл его становлением — является источником самодвижения Абсолютной Идеи.

Подобное мироощущение традиционно связывают с искусством и философией, хотя оно присутствует во всей совокупности общественных отношений и межличностных связей диалектической эпохи.

Романтизм транспортной системы

В механической картине мира основной транспортной артерией является система каналов и шлюзов. Идущие вдоль канала лошади или бурлаки тянут специально сконструированные грузовые и пассажирские барки. В Голландии их называют *треквартами*. Кроме сопротивления воды их движению ничего не препятствует, поэтому его можно легко регулировать расписанием.

В диалектической картине мира транспортное средство начинает двигаться по линии, где каждый отрезок пути проходит в строгом соответствии с расписанием, чтобы пассажир мог пересечь с парохода на поезд, а потом на дилижанс. Линии тянулись на тысячи

километров по беспокойному и бурному морю, поэтому торжество над стихией делало капитанов настоящими романтическими героями.

В трудах историков романтическим героем оказывается сам автор. Он оценивает прошлое с точки зрения врожденных понятий о добре и зле. Иллюстрацией сказанного может стать отрывок из «Истории Государства Российского» Н. Карамзина: «Имя *окаянного* (Святополка. — *В.П.*) осталось в летописях неразлучно с именем сего несчастного злодея: ибо злодейство есть несчастье» [9, 191]. Тот же подход к истории демонстрирует И. Гете. Он извлекал из потока истории только то, к чему он мог применить свои критерии. В своем эпилоге к «Беглой характеристике флорентийских обстоятельств» он сожалеет, что Лоренцо (Великолепный) умер так рано. «Если бы Лоренцо прожил дольше и мог бы придать постепенное поступательное развитие достигнутому состоянию, то история Флоренции стала бы одним из прекраснейших феноменов; но нам суждено лишь в редких случаях пережить осуществление прекрасных возможностей в земной жизни» [10, 404].

Электромагнитная картина мира. Позитивисты. Условным началом электромагнитной картины мира можно считать 1873 г., когда Дж. Максвелл сформулировал основные законы электродинамики, или 1876 г., когда на Всемирной выставке в Париже электрическое освещение одержало победу над газовыми фонарями.

В отличие от механической картины мира, где неизменные вещи меняют местоположение, в электромагнитной картине мира двигаются системы, где целое возникает в результате взаимодействия частей и не сводится к их простой сумме. Самым простым примером такого взаимодействия является семья как результат взаимодействия мужчины, женщины и ребенка.

Символами любой эпохи становятся объекты ее общественных отношений. А этих отношений много, и очень трудно выбрать между граммофоном, электрической лампочкой, фотографией, синематографом, подводной лодкой [12], романом и теорией прибавочной стоимости. Единственно, что их объединяет — это системное взаимодействие. Поэтому главным символом эпохи можно назвать позитивизм не как философское учение, а как жизненный

принцип, согласно которому подлинное знание есть совокупный результат специальных наук.

В конце XIX в. марксизм как учение начинает распадаться на диалектический материализм (Г. Лукач, К. Корш, Г. Маркузе, Э. Блох, А. Бадью, М. Лившиц, Э. Ильенков) и марксизм позитивистский (К. Каутский, Э. Бернштейн, Г. Плеханов, П. Аксельрод, А. Деборин, Н. Бухарин, И. Сталин). Позитивистские последователи К. Маркса изымают из его учения диалектику. Под диалектикой они стали понимать некоторую доктрину о связи всего и вся, иллюстрируемые примерами из физики и химии XVIII—XIX вв. [5].

Электромагнитный мир — это эпоха науки, истории и романа. У романистов XIX в. повседневная жизнь включена в определенную социально-историческую перспективу. В своих романах О. Бальзак и Стендаль представляют людей в точно очерченных рамках исторической и общественной ситуации, которая сама выявляется как единая атмосфера, охватывающая отдельные жизненные сферы. Перед глазами читателя предстает конкретная, во плоти и крови, индивидуальность, явившаяся из недр исторической, общественной, биологической ситуации, связанная с нею и изменяющаяся вместе с нею; не «просто солдат», а уволенный после падения Наполеона, потерявший человеческое лицо полковник Бридо [2, 470].

В исторических науках естественнонаучному эксперименту соответствует критика источников, которая включает весь комплекс разыскания, сопоставления, проверки, оценки, хранения и истолкования источников. В сферу интересов историков попали отношения между человеком, источником, обществом и средой применительно к прошлому. Главным представителем истории электромагнитного мира в России считается И.Ф.Г. Эверс, изучавший договоры России с Византией [15].

Релятивистская картина мира. Революционеры

Условным началом этой эпохи считают 1904 г., когда А. Эйнштейн закончил работу над специальной теорией относительности. В это же время Ленин создает большевистскую партию, З. Фрейд публикует «Три очерка по теории сексуальности»,

И. Поддубный впервые побеждает на мировом чемпионате по французской борьбе, Г. Форд начинает производство массового автомобиля, а на верфях Портсмута сходит на воду «Дредноут» Дж. Фишера.

Самым известным символом релятивистской картины мира считается специальная теория относительности. Она возникает как завершающий аккорд механической картины мира. А. Эйнштейн согласовал механику с электродинамикой и тем самым вернул людям надежду, что в мире системного взаимодействия можно сохранить традиционные ценности. Надо только не относиться к себе слишком серьезно и уметь показать миру язык.

Основополагающими особенностями релятивистской картины мира можно назвать соединение того, что до этого казалось несовместимым, — космические масштабы и увеличение массы за счет энергии. Этим условиям соответствует мышление революционера, увлеченного идеей «загнать клячу истории» (В. Маяковский). Г. Форд посредством автомобиля пытается изменить Америку, руководитель партии большевиков В. Ленин уповает на мировую революцию. Известный всей России под именем «Дядя Ваня» И. Лебедев приезжал в провинциальные города, чтобы провести там «чемпионат мира и окрестностей» по французской борьбе. С. Родс создает свою империю в Южной Африке. Современники называли его «Колосс Родский».

В одно время с психоанализом и специальной теорией относительности из конкретно-исторических исследований выделяется методология исторического познания как относительно самостоятельная область знаний. Если в XIX в. от историков требовали полноту и систематизацию, то в новую эпоху требуется выделить основные силовые линии на тех участках действительности, где они проявляются с особой отчетливостью [16, 9]. В этом направлении работают Е. Щепкин, Н. Кареев, Р. Виппер, А. Лаппо-Данилевский, Д. Петрушевский, В. Хвостов. Они начинают исследовать значение авторской интерпретации, зависимость истории от типа личности ученого и значение его личного опыта в объяснении фактов. В рамках методологии источниковедения академик А. Лаппо-

Данилевский «воссоздавал» источник в контексте соответствующей ему эпохи [1].

В Киевском университете во имя Св. Владимира протоиерей-профессор Н. Боголюбов рассматривал обширный круг проблем, наиболее актуальных в начале XX столетия. В курсе апологетического богословия он излагал проблемы свободного христианства (Э. Ренан, Д. Штраус), мистической религии (Э. Геккель, А. Дреус), атеизма (марксизм, ницшеанство), религии социализма (А. Луначарский) [7, 147]. Профессор богословия выделил основных критиков ортодоксального христианства, и в каждом из них отчетливо просматриваются основные положения релятивистской картины мира. Э. Ренан в своей знаменитой «Жизни Иисуса» называет Христа «великим человеком», который своей смелой инициативой и той преданностью, которую он сумел внушить себе, создал и самый объект, и исходную точку будущей веры человечества». Э. Геккель в «Мировых загадках» призывает человека отказаться от самообожествления и усвоить сообразную с природой космическую перспективу [6, 76].

Квантовая картина мира. Постмодернисты

Условным началом квантового мира можно считать 1926 г., когда П. Дирак согласовал специальную теорию относительности с квантовой механикой. Новая картина мира требует от человека способности мыслить то, что нельзя представить, воспринимать объект познания в единстве волны и частицы и предлагает воспринимать его в единстве объекта и субъекта. Эти особенности квантового мышления проявляются не только в физике.

Постмодернистская философия

Как особое состояние духа эта философия осознала себя благодаря работе Ф. Лиотара «Постмодернистское состояние: доклад о знании» (1979). Самыми известными представителями этого течения считают Ж. Делеза и Ж. Деррида.

Основные понятия этой философии (*деконструкция, концепт, симулякр, перечеркивание, след и различие*) предназначены для раз-

рушения предметной среды обитания человека и обретения им свободы самовыражения. Говоря языком квантовой философии, лишенная предметности вещь превращается в набор волны и бесконечного количества частиц. Если мы хотим представить судно как понятие, то назовем его самоходным плавучим средством для перевозки пассажиров и груза. Концепт же скажет, что судно — это тесная каюта, большая влажность, качка и морская болезнь. Можно предложить другой набор признаков, и тогда судно превратится в заграничное плавание, валюту и заграничные вещи. Это будет другой концепт одного и того же понятия. Если одно понятие неосознанно влечет человека к профессии моряка, то другое также неосознанно отторгает его от морской стихии.

Сами по себе понятия постмодернистской философии не подвержены моральной оценке. Любой конструктор начинает с эскизов, т. е. концептов будущей конструкции, а затем превращает их в математические расчеты и рабочие чертежи, сделанные в соответствии с ГОСТом. Но постмодернизм придает своим понятиям онтологический статус, поэтому мир превращается в набор возможностей, которые никогда не станут действительностью.

Квантовая история. В январе 1929 г. французы М. Блок и Л. Февр основали журнал «Анналы экономической и социальной истории», где пропагандировали основные положения квантовой истории. Квантификация — это применение математических методов и ЭВМ в исторических исследованиях (И. Ковальченко). Проповедник этого подхода Ле Руа Ладюри взял на себя смелость предсказать, что «к 2000 г. историки станут программистами, либо их не станет» [13].

В квантовой истории исследователь выбирает процессы, которые можно посчитать. Это будет маленькая, но достоверная частица общества в избранном году. Если эти частицы сложить вместе, то квантовое единство волны и частицы даст в итоге точную картину избранного предмета познания.

На роль альтернативы квантовой истории претендует подход, который в микроистории называется «нормальным исключением». Сторонники этого предлагают изучать конкретные документы, свя-

занные с жизнью совершенно неизвестного индивидуума. В знаменитой книге К. Гинзбурга «Сыр и черви» реконструируются мысли и поведение фриуланского мельника, жившего в XVI в., судимого инквизицией и приговоренного к смерти [4]. Совокупность подобных исследований даст в итоге квантовый анализ общества.

Квантовая литература

Она начинается с романа ирландского писателя Дж. Джойса «Улисс», самого знаменитого и сложного для восприятия художественного произведения XX в. Опубликованный в 1920 г. роман описывает один день 16 июня 1904 г., прожитый группой обычных ирландских парней. Отдельные эпизоды их жизни представляют вещественные корпускулы, связанные загадочным Нечто. Оно принципиально недоступно обыденному сознанию и выполняет функцию соединяющей отдельные частицы волны. Никто из персонажей Улисса не обладает человеческой сердцевиной. Все Дедалусы, Блумы, Харрисы, Линчи, Маллиганы живут как в коллективном сне, который начинается нигде, уходит в никуда и существует только потому, что «не-кто» — невидимый Улисс (Одиссей) видит этот сон [20, 408].

Роман Джойса стал своеобразным арсеналом художественных приемов, которые будут использовать многие представители культуры XX в. По частоте использования самым популярным из них стал *поток сознания*. Этим термином называется воспроизведение душевной жизни литературно героя посредством словесной регистрации его переживаний, ассоциаций и воспоминаний.

Поток сознания использовали в своих романах А. Белый («Петербург»), М. Пруст («В поисках утраченного времени»), В. Вульф («Миссис Дэллоуэй»), У. Фолкнер («Звук и Ярость»). В последнем из названных романов повествование идет от лица разных героев. Благодаря смене точек зрения читатель начинает чувствовать себя внутри событий и сопереживать героям как членам собственной семьи.

Заключение

В «Тезисах о Фейербахе» К. Маркс определил сущность человека как совокупность *всех* общественных отношений. Принципиально иначе рассуждают авторы печально знаменитого «Краткого курса». По их мнению, отдельные индивиды существуют изолированно друг от друга и «устанавливают между собой отношения в процессе производства общественных благ» [8, 115]. Над этим базисом по степени удаления от него надстраиваются идеологические отношения политики, права, морали, искусства, религии и философии. Связанное с природой и производством точное знание становится здесь основополагающим, а гуманитарии лишь копируют методы точных наук.

Но если отказаться от иерархии отношений и вернуться к их ансамблю, то способ реализации всех общественных отношений становится методом научного познания, где естественные и гуманитарные науки вместе исполняют одну и ту же мелодию.

Механическую картину мира олицетворяют юристы. Они создают систему законов, которые будут соответствовать неизменной природе человека и обеспечат функционирование идеального общества, модель которого создают все представители той эпохи.

Диалектическую картину мира традиционно связывают с представителями немецкой классической философии, прежде всего с И. Кантом и Г. Гегелем. Но сложный философский текст будут читать немногие, поэтому в гуманитарной сфере эпоху представляют романтические герои. Даже в философской системе Г. Гегеля, каждый шаг абсолютной Идеи сопровождается романтической чувственностью.

Гуманитарные науки электромагнитной картины мира представлены учеными, историками и романистами. В своей совокупности они предложили обществу своих современников жизненный принцип, основанный на системном взаимодействии элементов мира.

Релятивистская картина мира предполагает совмещение того, что ранее казалось несовместимым, и разгон массы за счет энергии. Эти два принципа соответствуют мироощущениям революционера,

который в любой сфере деятельности стремится изменить мир за счет волевого импульса. Этот импульс объединяет представителей различных видов деятельности.

Квантовую картину мира, где все явления предстают в единстве волны и частицы, традиционно связывают с естествознанием, но впервые квантовое мышление представил не физик П. Дирак, а ирландский писатель Дж. Джойс в романе «Улисс». Этот роман остается элитарным, поэтому в качестве гуманитарных представителей квантовой эпохи выступают постмодернисты. Вполне возможно, что постмодернизм является провозвестником новой картины, но если это так, то в качестве первопроходцев опять выступают представители гуманитарного знания.

Литература

1. *Алексеева Г.Д.* Изучение методологических проблем истории в XX в. // Труды Института российской истории. Вып. 5 / Под ред. А.Н. Сахарова. М.: Российская академия наук, Институт российской истории, 2005.
2. *Ауэрбах Э.* «Мимесис». Изображение действительности в западноевропейской литературе. М.: Прогресс, 1976.
3. *Белый А.* Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994.
4. *Бородкин Л.И.* Квантитативная история в системе координат модернизма и постмодернизма // Новая и новейшая история. 1998. № 5. С. 3—16.
5. *Вахитов Р.* Марксизм и его тень. О криптопозитивизме в советском марксизме // Рабкор. Электронный журнал. 2023: URL: https://rabkor.ru/columns/analysis/2023/04/24/marxism_and_its_shadow_on_cryptopositivism_in_soviet_marxism/ (дата обращения: 07.07.2023).
6. *Геккель Э.* Мировые загадки. М.: Гос. антирелигиозное изд-во, 1935. С. 76—77, 79.
7. *Дегтева О.В.* Храм Всемилощливого Спаса в Нижнем Новгороде. Н. Новгород: Изд. отдел Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском монастыре, 2010.

8. История Всесоюзной Коммунистической партии (большеви́ков). Краткий курс. М.: Госполитиздат, 1954.
9. *Карамзин Н.* История государства российского: В 4 кн. Кн. 1. Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 1994.
10. *Мейнеке Ф.* Возникновение историзма. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004.
11. *Прончатов В.Н.* Образы и понятия универсальной картины мира // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011. № 5 (1). С. 331—337.
12. *Прончатов В.Н., Горбачев А.М.* Подводные аппараты электромагнитной картины мира // Философия хозяйства. 2019. № 4(124). С. 57—71.
13. *Ревель Ж.* История и социальные науки во Франции. На примере эволюции школы «Анналов» // Новая и новейшая история. 1998. № 6. С. 74.
14. *Роллан Р.* Жизнь великих людей: Жизнь Бетховена; Жизнь Микеланджело; Жизнь Толстого. М.: Высш. шк., 1985.
15. *Умбрашко К.Б.* Историзм в русской историографии первой половины века: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istorizm-v-russkoj-istoriografii-pervoy-poloviny-xix-veka/viewer> (дата обращения: 07.07.2023).
16. *Фридендер Г. Э.* Ауэрбах и его «Мимесис» // Э. Ауэрбах «Мимесис». Изображение действительности в западноевропейской литературе. Предисловие. М.: Прогресс, 1976.
17. *Циолковский К.* Путь к звездам. Сборник научно-фантастических произведений. М.: АН СССР, 1961.
18. *Шаров К.С.* Теория государства и права сэра Ньютона: идея о воспитании подданных короны // Отечественная и зарубежная педагогика. 2018. Т. 1. № 2 (48). С. 5—6.
19. *Энгельс Ф.* Диалектика природы. Введение // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 348, 351.
20. *Юнг К.* «Монолог Улисса» // Юнг К. Избранное. Мн.: ООО «Попурри», 1998.

References

1. *Alekseeva G.D.* Izuchenie metodologicheskikh problem istorii v XX v. // Trudy Instituta rossijskoj istorii. Vyp. 5 / Pod red. A.N. Saharova. M.: Rossijskaya akademiya nauk, Institut rossijskoj istorii, 2005.
2. *Auerbah E.* «Mimesis». Izobrazhenie dejstvitel'nosti v zapadnoevropejskoj literature. M.: Progress, 1976.
3. *Belyj A.* Simvolizm kak miroponimanie. M.: Respublika, 1994.
4. *Borodkin L.I.* Kvantitativnaya istoriya v sisteme koordinat modernizma i postmodernizma // Novaya i novejschaya istoriya. 1998. № 5. S. 3—16.
5. *Vahitov R.* Marksizm i ego ten'. O kriptopozitivizme v sovet'skom marksizme // Rabkor. Elektronnyj zhurnal. 2023: URL: https://rabkor.ru/columns/analysis/2023/04/24/marxism_and_its_shadow_on_cryptopositivism_in_soviet_marxism/ (data obrashcheniya: 07.07.2023).
6. *Gekkel' E.* Mirovye zagadki. M.: Gos. antireligioznoe izd-vo, 1935. S. 76—77, 79.
7. *Degteva O.V.* Hram Vsemilostlivogo Spasa v Nizhnem Novgorode. N. Novgorod: Izd. otdel Nizhegorodskoj eparhii pri Voznesenskom Pecherskom monastyre, 2010.
8. Istoriya Vsesoyuznoj Kommunisticheskoj partii (bol'shevikov). Kratkij kurs. M.: Gospolitizdat, 1954.
9. *Karamzin N.* Istoriya gosudarstva rossijskogo: V 4 kn. Kn. 1. Rostov n/D: Izd-vo «Feniks», 1994.
10. *Mejneke F.* Vozniknovenie istorizma. M.: Rossijskaya politicheskaya enciklopediya (ROSSPEN), 2004.
11. *Pronchatov V.N.* Obrazy i ponyatiya universal'noj kartiny mira // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo, 2011. № 5 (1). S. 331—337.
12. *Pronchatov V.N., Gorbachev A.M.* Podvodnye apparaty elektromagnitnoj kartiny mira // Filosofiya hozyajstva. 2019. № 4(124). S. 57—71.

13. *Revel' ZH.* Istoriya i social'nye nauki vo Francii. Na primere evolyucii shkoly «Annalov» // Novaya i novejshaya istoriya. 1998. № 6. S. 74.

14. *Rollan R.* ZHizn' velikih lyudej: ZHizn' Bethovena; ZHizn' Mikelandzhelo; ZHizn' Tolstogo. M.: Vyssh. shk., 1985.

15. *Umbrashko K.B.* Istorizm v russkoj istoriografii pervoj poloviny veka: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istorizm-v-russkoj-istoriografii-pervoy-poloviny-xix-veka/viewer> (data obrashcheniya: 07.07.2023).

16. *Fridlender G. E.* Auerbah i ego «Mimesis» // E. Auerbah «Mimesis». Izobrazhenie dejstvitel'nosti v zapadnoevropejskoj literature. Predislovie. M.: Progress, 1976.

17. *Ciolkovskij K.* Put' k zvezdam. Sbornik nauchno-fantasticheskikh proizvedenij. M.: AN SSSR, 1961.

18. *SHarov K.S.* Teoriya gosudarstva i prava sera N'yutona: ideya o vospitanii poddannyh korony // Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogika. 2018. T. 1. № 2 (48). S. 5—6.

19. *Engel's F.* Dialektika prirody. Vvedenie // Marks K., Engel's F. Soch. 2-e izd. T. 20. S. 348, 351.

20. *YUng K.* «Monolog Ulissa» // YUng K. Izbrannoe. Mn.: OOO «Popurri», 1998.

П.П. ЖУЛИКОВ

Экономика и капитал*

Аннотация. На современном этапе развития глобальной человеческой цивилизации (после развала СССР) произошел «неожиданный» экономический, политический и социальный сбой — кризис, который перечеркнул ставшие привычными представления о развитии мирового экономического хозяйства, представления о раз-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Жуликов П.П. Экономика и капитал // Философия хозяйства. 2023. № 6. С. 58—66. DOI: